

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS -
EXTREMOZ**

**TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM
ADMINISTRAÇÃO
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

KREYCY KEELY MARXIMINO DE MENDONÇA

**A importância do planejamento estratégico para a competitividade: Estudo
de caso na Lume Makeup no setor de beleza em Extremoz /RN**

**EXTREMOZ/RN
2025**

KREYCY KEELY MARXIMINO DE MENDONÇA

A importância do planejamento estratégico para a competitividade: Estudo de caso na Lume Makeup no setor de beleza em Extremoz/ RN

Trabalho de conclusão de curso apresentado no Técnico em Informática da escola Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: **ROSALLYNNY CRYSTYANNE MORAIS DE SOUZA**

EXTREMOZ/RN
2025

KREYCY KEELLY MARXIMINO DE MENDONÇA

A importância do planejamento estratégico para a competitividade: Estudo de caso na Lume Makeup no setor de beleza em Extremoz RN

Trabalho de conclusão de curso apresentado no Técnico em Informática da escola Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: ROSALLYNNY CRYSTYANNE MORAIS DE SOUZA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 17/12/2025 pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Rosallynny C Morais de Souza
Centro Estadual De Educação Profissional Professor Hélio Xavier De
Vasconcelos - Extremoz

Ranaildo Gomes da Silva
Centro Estadual De Educação Profissional Professor Hélio Xavier De
Vasconcelos - Extremoz

Rute de Oliveira Lima
Centro Estadual De Educação Profissional Professor Hélio Xavier De
Vasconcelos-Extremoz

DEDICATÓRIA

Dedico este Trabalho de Conclusão de Curso a todos que fizeram parte da minha caminhada e que, de alguma forma, me sustentaram quando eu pensei que não conseguiria continuar. Aos meus professores Rosallynny, Diego e Jean, que fizeram parte da minha história desde o meu primeiro ano no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos até o terceiro ano. Cada um de vocês marcou profundamente a minha trajetória. A professora Rosallynny, que segue presente, sempre com sua paciência, cuidado e dedicação. O professor Jean, que esteve sempre por perto, ofereceu apoio nas horas em que eu mais precisei. E ao professor Diego, que acreditou em mim quando eu mesma duvidava. No meu segundo ano, quando pensei em desistir, suas palavras de confiança me levantaram. Até hoje, quando penso nisso, sinto vontade de chorar de gratidão. Vocês foram inspiração, força e motivação. Foram parte essencial para que eu chegasse até aqui, e isso eu nunca vou esquecer. Dedico também à minha família, que é meu alicerce: À minha mãe Simone Lourenço de Mendonça, que nunca soltou a minha mão; Ao meu padrasto Carlos Lourenço de Mendonça, sempre presente com apoio e carinho; E ao meu irmão mais novo, Carlos Dennylo, que, mesmo pequeno, ilumina meus dias. Vocês estiveram comigo nos meus momentos mais difíceis — nas crises de ansiedade, na depressão, nas consultas, nos medos e nas quase desistências. Cada abraço, cada palavra e cada gesto de cuidado me ajudaram a levantar e seguir. Não existe força maior que o amor que recebo de vocês. A todos vocês, professores e família, deixo aqui minha eterna gratidão. Este trabalho é tão meu quanto o de vocês. Obrigada por nunca desistirem de mim — mesmo quando eu quase desisti de mim mesma.

AGRADECIMENTOS

Quero agradecer à minha família, especialmente à minha mãe. Quando descobri que estava enfrentando a depressão, foi ela quem se tornou o meu maior apoio. Todos os dias, eu vejo o quanto ela se esforça, o quanto ela sofre junto comigo, só para ter certeza de que eu estou bem. Ela está ao meu lado em todos os momentos até nos mais difíceis e por isso eu posso dizer com certeza que ela é a minha força.

Eu quero agradecer profundamente a ela. Se eu pudesse escolher um nome no mundo inteiro para representar amor, coragem e apoio incondicional, esse nome seria o da minha mãe.

“O caminho para o desenvolvimento social e econômico – seja de um país ou de uma organização – passa necessariamente pela administração.” (Idalberto Chiavenato)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 METODOLOGIA	11
3. REFERENCIAL TEÓRICO	13
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	21
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
REFERÊNCIAS	39
ANEXO	41

A importância do planejamento estratégico para a competitividade: Estudo de caso na Lume Makeup no setor de beleza em Extremoz RN

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso analisa a importância do planejamento estratégico para o fortalecimento da competitividade em microempresas do setor de beleza, tendo como estudo de caso a loja Lume Makeup, localizada no município de Extremoz/RN. A pesquisa busca compreender como a organização interna, a definição de metas, os processos de gestão e as práticas de marketing influenciam o desempenho da empresa e sua capacidade de se destacar diante da concorrência local. A investigação foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e aplicação de dois questionários de autoavaliação respondidos pela gestão da Lume Makeup: um relacionado ao planejamento estratégico e outro à competitividade. Os resultados evidenciaram que, embora a empresa adote o planejamento de forma parcial e com foco predominante em metas de curto prazo, ele contribui significativamente para o controle financeiro, inovação dos serviços, atendimento ao cliente, comunicação interna e organização operacional. No âmbito competitivo, a Lume Makeup se percebe como uma empresa “competitiva”, apresentando diferenciais como preços acessíveis, qualidade elevada dos serviços e boa relação com os clientes. Os dados também mostram que o marketing — especialmente o digital — é a principal estratégia utilizada para manter vantagem no mercado, embora ainda existam desafios ligados à divulgação, ao monitoramento da concorrência e ao aperfeiçoamento das práticas de fidelização. O estudo demonstra que a falta de tempo é o maior obstáculo para um planejamento mais robusto e estruturado. Assim, evidencia-se que o fortalecimento do planejamento estratégico, aliado ao uso adequado de ferramentas administrativas e de marketing, pode ampliar o potencial de crescimento da Lume Makeup. Espera-se que o trabalho contribua para o desenvolvimento de práticas gerenciais mais eficientes em microempresas do setor de beleza e sirva como material de apoio para jovens empreendedores e estudantes da área.

Palavras- chave: Planejamento Estratégico, Competitividade e Empreendedorismo

1 INTRODUÇÃO

O planejamento estratégico é uma ferramenta fundamental para orientar decisões, estruturar processos internos e fortalecer a competitividade das organizações. No contexto das microempresas, especialmente no setor de beleza, sua importância torna-se ainda maior, uma vez que essas empresas enfrentam limitações de recursos, forte concorrência e necessidade constante de adaptação às tendências de mercado. A loja Lume Makeup, localizada em Extremoz/RN, representa um exemplo real deste cenário, atuando em um segmento dinâmico, exigente e amplamente influenciado pelo comportamento do consumidor, inovação estética e estratégias de marketing. Diante disso, compreender como o planejamento estratégico é aplicado pela empresa, bem como sua relação com a competitividade, torna-se essencial para identificar desafios, potencialidades e oportunidades de crescimento.

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como propósito analisar de que forma o planejamento estratégico contribui para o posicionamento competitivo da Lumei Makeup. A pesquisa justifica-se pela necessidade de fortalecer a gestão interna de microempresas locais, incentivando proprietários e futuros empreendedores — especialmente estudantes do curso técnico — a compreenderem o impacto da organização e da tomada de decisões estruturadas no desempenho empresarial. O planejamento estratégico formalizado pode comprometer sua capacidade de adaptação às tendências do setor de beleza, dificultar o posicionamento de mercado e limitar o alcance de práticas eficazes de marketing e inovação? Diante desse cenário, surge o questionamento central: de que forma o planejamento estratégico — quando compreendido e aplicado pela Lume Makeup — influencia sua competitividade, organização interna e capacidade de responder às exigências do mercado local? A partir dessa indagação, torna-se necessário investigar como as práticas de gestão, atendimento e marketing adotadas pela empresa contribuem para seu desempenho e quais desafios e oportunidades precisam ser considerados para potencializar seu crescimento sustentável. Para Kotler & Keller (2012) “O planejamento estratégico é o processo de desenvolver e manter uma adequação

estratégica entre os objetivos da organização, suas competências e as oportunidades de mercado em constante mudança.”

Assim, este estudo busca oferecer uma visão clara sobre como práticas de planejamento, gestão e marketing podem influenciar resultados, fidelização de clientes e diferenciação no mercado, servindo também como material de apoio e formação para jovens interessados em empreender com mais segurança e sustentabilidade. Analisar como o planejamento estratégico contribui para a competitividade da microempresa Lume Makeup, considerando aspectos como organização interna, posicionamento de mercado, práticas de marketing e capacidade de inovação. Identificar como o planejamento estratégico é compreendido e aplicado na gestão interna da microempresa Lume Makeup. Analisar de que forma as práticas de organização, atendimento, inovação e marketing influenciam a competitividade da Lume Makeup no mercado local. Apontar os principais desafios e oportunidades de melhoria relacionados ao planejamento estratégico e à competitividade da empresa, com base nos dados coletados.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo baseia-se em duas etapas principais: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da consulta a livros, artigos científicos e materiais acadêmicos disponíveis no Google Acadêmico, com o objetivo de fundamentar o estudo em teorias relacionadas ao planejamento estratégico, competitividade e gestão de microempresas no setor de beleza.

Para Marconi & Lakatos (2011) “A pesquisa de campo caracteriza-se pela observação direta dos fatos, tal como ocorrem na realidade, sem manipulação do pesquisador.”

A pesquisa de campo foi realizada na microempresa Lume Makeup, onde foram aplicados dois questionários de autoavaliação direcionados à gestão: um referente ao Planejamento Estratégico e outro à Competitividade. Esses instrumentos contemplaram aspectos essenciais da gestão organizacional, como definição de metas, inovação, qualidade do atendimento, estratégias de marketing, organização interna, documentação, percepção de mercado e principais desafios enfrentados. A abordagem metodológica adotada é qualitativa e descritiva, uma vez que busca compreender a percepção da própria empresa acerca de sua realidade organizacional, sem a pretensão de comparar estatisticamente diferentes negócios. As respostas foram analisadas a partir da identificação de tendências e padrões, sendo posteriormente organizadas em gráficos para facilitar a visualização e interpretação dos resultados. Por se tratar de uma única respondente — a gestora da empresa —, os dados obtidos representam exclusivamente a visão interna da Lume Makeup. Dessa forma, caracteriza-se uma análise exploratória, que permite destacar os pontos fortes, fragilidades e oportunidades de melhoria, contribuindo para uma compreensão mais clara da situação atual do empreendimento.

A pesquisa de campo foi realizada na microempresa Lume Makeup, onde foram aplicados dois questionários de autoavaliação direcionados à gestão: um referente ao Planejamento Estratégico e outro à Competitividade. Esses instrumentos contemplaram aspectos essenciais da gestão organizacional, como

definição de metas, inovação, qualidade do atendimento, estratégias de marketing, organização interna, documentação, percepção de mercado e principais desafios enfrentados.

A abordagem metodológica adotada é qualitativa e descritiva, uma vez que busca compreender a percepção da própria empresa acerca de sua realidade organizacional, sem a pretensão de comparar estatisticamente diferentes negócios. As respostas foram analisadas a partir da identificação de tendências e padrões, sendo posteriormente organizadas em gráficos para facilitar a visualização e interpretação dos resultados.

Por se tratar de uma única respondente — a gestora da empresa —, os dados obtidos representam exclusivamente a visão interna da Lume Makeup. Dessa forma, caracteriza-se uma análise exploratória, que permite destacar os pontos fortes, fragilidades e oportunidades de melhoria, contribuindo para uma compreensão mais clara da situação atual do empreendimento.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Planejamento Estratégico: Conceitos e Evolução

O sucesso do planejamento estratégico empresarial depende não apenas de uma estratégia sólida, mas também de uma comunicação eficaz. Estratégias de comunicação bem-sucedidas podem garantir que as equipes trabalhem juntas em direção a objetivos comuns, que haja clareza nas expectativas e que todos os membros da equipe estejam alinhados com a visão e os objetivos da empresa. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo apresentar estratégias de comunicação que podem garantir o sucesso do planejamento estratégico empresarial. Uma das principais estratégias de comunicação para o sucesso do planejamento estratégico é a clareza e transparência na comunicação. Segundo Kotler (2017)

A comunicação clara e transparente é fundamental para que todos os membros da equipe entendam as expectativas e objetivos da empresa. Além disso, a transparência na comunicação ajuda a criar uma cultura organizacional mais aberta e confiável.

Outra estratégia importante é o uso de ferramentas de comunicação eficazes. O uso de tecnologias de comunicação como e-mail, videoconferências e intranet pode garantir que as informações sejam compartilhadas rapidamente e que todos os membros da equipe estejam atualizados sobre as mudanças no planejamento estratégico.

De acordo com Ferrell e Hartline (2019)

A tecnologia pode ajudar a criar um ambiente de trabalho mais colaborativo e eficiente.

Além disso, a inclusão de todas as partes interessadas é essencial ao sucesso do planejamento estratégico. Isso inclui não apenas os membros da equipe, mas também os fornecedores, parceiros e clientes. Segundo Hitt et al. (2018), a inclusão de todas as partes interessadas pode ajudar a identificar oportunidades e desafios que podem afetar o sucesso do planejamento estratégico. Não se pode, também, trazer para esta discussão o uso de histórias e narrativas para transmitir a visão e os objetivos da empresa. De acordo

com Sinek (2011), as histórias são uma forma poderosa de transmitir a visão e os valores da empresa. Ao contar histórias que conectem as pessoas à visão e aos objetivos da empresa, é possível criar um senso de propósito compartilhado e sedimentar a cultura da organização. Tudo isso exige, portanto, que a comunicação seja adaptada ao público-alvo. Isso inclui não apenas o uso de linguagem e terminologia apropriadas, mas também o reconhecimento das diferenças culturais.

de acordo com Hofstede (2018)

As diferenças culturais podem afetar a maneira como as pessoas percebem a comunicação e, portanto, é importante levar essas diferenças em consideração ao planejar as estratégias de comunicação.

Uma estratégia importante é o uso de feedback para avaliar a eficácia da comunicação. Segundo Osterwalder e Pigneur (2013), o feedback pode ajudar a identificar problemas e oportunidades de melhoria na comunicação. Ele também pode ser usado para avaliar a eficácia das estratégias de comunicação e garantir que elas estejam alcançando os objetivos desejados.

A comunicação regular e consistente é fundamental para que as equipes estejam alinhadas com o planejamento estratégico e seus objetivos. Isso inclui a realização de reuniões regulares para revisar o progresso, atualizar as informações e prover para que todos os membros da equipe estejam atualizados e comprometidos com o plano. De acordo com Hill e Jones (2018), a comunicação consistente alinha o cliente interno com a visão e os objetivos da empresa.

3.2 Planejamento Estratégico em Micro e Pequenas Empresas (MPEs)

A importância das micro e pequenas empresas (MPEs) na economia do país são relevantes, geram renda para pequenos empresários que decidem abrir seu próprio negócio. Segundo Daher, et al (2012, pag. 4) “As pequenas e micro empresas são uma das principais bases de sustentação da economia brasileira, quer pela sua enorme capacidade geradora de empregos, quer pelo representativo número de estabelecimentos desconcentrados geograficamente” Os dados de participação das MPEs na economia reforçam o importante reconhecimento para o setor.

Dados relevantes citados pelo Ministério da economia enfatizam a importância das MPEs na economia, cerca de 99% das empresas no Brasil são representadas pelas MPEs, são geradoras de 62% dos empregos e totalizam 27% do Produto Interno Bruto (PIB) (BRASIL 2022). As classificações de MPEs, conforme a Lei Geral da Micro e Pequena empresa, é classificado como microempreendedor individual (MEI) com receita bruta anual de até R\$81.000,00, para a microempresa, determina uma receita bruta anual de igual ou inferior a R\$360.000,00 e para a empresa de pequeno porte, se enquadra a empresa com receita bruta anual superior a R\$360.000,00 e igual, ou inferior a 4.8000.000,00 (SEBRAE, 2022). Porém a situação que as MPEs enfrentam no mercado é sua alta taxa de mortalidade, segundo um levantamento do Sebrae, 24% das MPEs acabam deixando de existir antes dos 2 anos de existência e pode ser agravado no período de 4 anos, aonde chega-se perto de 50% (SEBRAE, 2017 apud PIASENTINE et al, 2022).

Pode-se observar que as principais causas de fechamento estão relacionadas a problemas de gestão, ou seja, fatores internos. Por outro lado, os empreendedores também devem estar atentos ao mercado, pois existem causas externas que podem impactar na taxa de mortalidade precoce (CHIAVENATO, 2012 apud CRUZ 2020, pag. 10)

De acordo com Kotler (1992, p.63 apud FRANÇA 2020, pag.12) “planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e

as mudanças e oportunidades de mercado”. O planejamento estratégico vai além do pensar em quando e como a empresa vai fazer para chegar aos seus objetivos, convém de estratégias presentes que irão acarretar um ambiente futuro, com o intuito de diminuir as incertezas, traçando estratégias eficientes e eficazes, tendo maior controle dos fatores que envolvem risco para a organização

(OLIVEIRA 2007, pag.5)

Dentro deste raciocínio, pode-se afirmar que o exercício sistemático do planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório e, conseqüentemente, provocar o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa. (OLIVEIRA, 2007, pág. 5)

Enfatiza que o planejamento estratégico possui três medidas de operação, começando com o delineamento, que é o ordenamento de procedimentos do planejamento estratégico, busca o melhor método para a estruturação do plano, depois segue com a elaboração, essa parte faz o reconhecimento das ameaças e oportunidades no meio 17 organizacional, cabe à avaliação dos pontos fracos e fortes, posicionando-se no mercado para fazer frente às ameaças e estar atento às oportunidades do ambiente, por fim a implementação que abrange temas da empresa, como sistemas de informações até as habilidades operacionais que desenvolvem o processo.

Deste modo as principais etapas do planejamento estratégico na visão de George Steiner, salientado no livro Top Management Planning (1969), inicia no estágio de fixação de objetivos, onde busca-se explicitar as metas da empresa, o segundo estágio é da auditoria externa, logo após definidos os objetivos, segue para essa análise as condições internas e externas da empresa, em seguida vem o estágio de auditoria interna, que visa compreender as fraquezas e as forças da organização, logo no próximo estágio traz a avaliação da estratégia, que estuda a questão financeira como procedimentos voltados aos cálculos, e por fim o estágio da operacionalização da estratégia, é a parte mais detalhada do processo. Segundo Steiner (1979, pag.77 apud MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, pag.47)

Todas as estratégias precisam ser divididas em subestratégias para o sucesso da implementação” Para que assim o plano de estratégia se divida entre os níveis, para o plano tático abrangente no médio prazo, e se dissolva nos planos operacionais, que abrangem o curto prazo.

3.3 Competitividade Empresarial

Para obter uma vantagem competitiva, as empresas precisam realizar suas atividades estratégicas de forma mais acessível do que seus concorrentes, como reduzir seus custos, ofertar seus serviços com qualidade, ter uma diferenciação no mercado, essas são algumas dessas estratégias. Em uma abordagem tradicional, Michael Porter (1989) afirma que a forma como uma organização responde às forças que governam a competição em um mercado é um fator crucial para sua vantagem competitiva, e isso acontece quando uma empresa consegue criar capacidade ou valor superior, que a diferencia das demais, para seus clientes. A competitividade é influenciada por diversos fatores, tais como avanços tecnológicos, desenvolvimento de novos produtos e serviços, a compreensão das necessidades dos consumidores e para aproveitar as mudanças do mercado e manter a competitividade, recomenda-se o uso de ferramentas de gestão que auxiliem na tomada de decisão. De acordo com Barney e Hesterly (2007, p. 5):

Uma empresa detém vantagem competitiva quando cria mais valor econômico do que suas rivais. O valor econômico, por sua vez, é definido como a diferença entre os benefícios percebidos pelo consumidor ao adquirir produtos ou serviços de uma empresa e o custo total incorrido por ela para oferecer tais produtos ou serviços.

Nesse contexto, o custo-benefício dos produtos ou serviços pode ser um elemento crucial para a obtenção de vantagem competitiva. Empresas que conseguirem oferecer preços mais baixos ou produtos/serviços com maior valor agregado em relação aos seus concorrentes tendem a se destacar no mercado. Segundo Hitt et al. (2019) as empresas precisam reconhecer que nenhuma vantagem competitiva é duradoura. A velocidade com que os concorrentes aprendem a copiar uma estratégia de criação de valor determina a duração da

vantagem competitiva. E os gestores devem adotar uma nova perspectiva que reconheça características como flexibilidade, 12 velocidade, inovação, integração e os desafios que surgem das circunstâncias em constante mudança. Alinhando ao pensamento de Hitt, temos a perspectiva da autora McGrath (2013) que se traz o conceito de vantagem competitiva transitória, envolvendo a adoção de práticas que adapta aos meios em que as vantagens mudam ou desaparecem, com isso fornecendo um novo manual de estratégia que permite a práticas mais maleáveis.

A autora enfatiza que a ideia de atingir uma vantagem competitiva sustentável baseada em grandes conceitos na literatura já deixou de ser relevante pois estamos em um contexto de mudanças rápidas e temporárias. Em seu livro “O fim da vantagem competitiva” ela propõe 5 fases para uma vantagem competitiva que se inicia com o lançamento, o momento em que a empresa aloca recursos para criar algo, depois aproveitar uma nova oportunidade que é a fase de ramp-up (incremento), após vem a exploração, onde o objetivo é maximizar os resultados, crescendo a participação no mercado. Em seguida, a fase reconfiguração, onde há uma transição dos ativos para reutilizar os recursos em um novo ciclo competitivo. Por fim, o desligamento, onde se desfaz totalmente dos recursos.

3.4 Setor de Beleza no Brasil e no Contexto Local

Popularidade entre consumidores em todo o mundo. Uma pesquisa da Intel, que indica tendências entre consumidores de beleza, aponta que 81% dos brasileiros concordam total ou parcialmente que as marcas de beleza devem fornecer mais evidências científicas que confirmem os resultados prometidos, como a redução de rugas ou de manchas, o tratamento de olheiras, entre outros. Belez-IA: a tendência “belez-IA” ou beaut-AI (em inglês) indica que as marcas de beleza podem usar informações fornecidas pelos próprios clientes, como feedbacks nas redes sociais, para identificar lacunas e criar produtos inovadores e adaptados às necessidades específicas dos consumidores. Por meio da

análise de dados, identificação de padrões e geração de insights, a inteligência artificial (IA) ajuda a acelerar o desenvolvimento de novos produtos e criar meios para acessá-los.

Um exemplo dessa abordagem personalizada por meio do uso de tecnologia são os espelhos inteligentes, já utilizados em salões de beleza para definir o corte de cabelo ou a coloração ideal atrelados ao desejo do cliente. A mesma ferramenta pode ser utilizada em lojas de maquiagem para testar produtos em provadores virtuais gerados pela IA. Simplicidade sofisticada: a tendência emergente de “simplicidade sofisticada” mostra a preocupação dos consumidores com a qualidade dos ingredientes, a eficácia comprovada dos produtos e a segurança trazida pela simplicidade. Em outras palavras, há uma priorização pela funcionalidade em detrimento de embalagens extravagantes ou campanhas de marketing glamourizadas.

Os consumidores estão dispostos a pagar valores maiores em produtos com resultados possíveis e visíveis, em vez de favorecer aspectos mais superficiais, como marcas com celebridades embaixadoras. Para se destacar entre esse público-alvo, o foco do empreendimento deve ser na inovação e na qualidade no desenvolvimento de produtos. tendências para o mercado de beleza ca eficiente de uma empresa. Conforme Heizer e Render (1990) relatam, a decisão relativa à Localização das Operações de uma empresa é uma das etapas mais importantes ao longo prazo, tendo impacto significativo referentes aos custos e receitas do empreendimento. Uma escolha de localização equivocada pode levar ao aumento dos custos da operação da construção em até 10%, tendo um impacto direto nos recursos necessários planejados inicialmente.

Pensando nisso, é essencial ter em mente que a análise de localização se integra ao projeto logístico do empreendimento, englobando desde o centro de distribuição até as estruturas físicas da empresa. De acordo com Rodrigue e Comtois (2013), a logística urbana emerge como um campo de estudo crucial voltado para os desafios inerentes à distribuição de mercadorias nos centros

urbanos. O aumento constante nos níveis de consumo exerce impacto significativo sobre esse Processo Logístico. Dessa forma, uma nova localização contribui para uma distribuição mais planejada e assertiva dos produtos vendidos aos clientes, garantindo maior eficiência no tempo de entrega do ponto de vista do cliente e melhor custo-benefício para a empresa. Isso ocorre devido às rotas mais estratégicas possibilitadas pela localização do centro de distribuição.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Exposição dos Recursos Utilizados na Pesquisa

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção da gestão da loja Lume Makeup, localizada no município de Extremoz/RN, com foco na análise do impacto do planejamento estratégico sobre a competitividade da microempresa. Para isso, foram utilizados os seguintes recursos metodológicos:

4.2. Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de dois questionários de autoavaliação aplicados diretamente à gestão da loja Lume Makeup (Planejamento Estratégico e Competitividade). Obteve-se uma única resposta para cada questão em ambos os instrumentos, refletindo a visão exclusiva da administração sobre o tema. As respostas foram analisadas de forma descritiva e apresentadas graficamente para facilitar a visualização dos resultados e auxiliar na interpretação das tendências apontadas pela empresa.

4.3. Análise do Planejamento Estratégico da Lume Makeup

Esta seção apresenta a visão da gestão da Lume Makeup sobre como o planejamento estratégico é conduzido e implementado no cotidiano da empresa, sendo fundamental para analisar a contribuição deste processo para a competitividade: Estrutura do Planejamento: A Lume Makeup adota um planejamento estratégico de forma "parcial", com o estabelecimento de metas "Frequentemente" . No entanto, tais metas são majoritariamente de "curto prazo (até 6 meses)" Documentação e Comunicação: A gestão afirma "Sempre" registrar seus objetivos e estratégias em documentos ou relatórios. Além disso, o planejamento é discutido com a equipe "Frequentemente", indicando uma prática positiva de alinhamento interno.

Impacto Interno: A empresa avalia que o planejamento estratégico auxilia o controle financeiro "Muito", contribui "Consideravelmente" para a organização interna e "Sempre" para a inovação dos serviços oferecidos . A percepção da gestão é que o planejamento melhora o atendimento aos clientes "de forma significativa". Desafios: O maior desafio identificado para a implementação de um planejamento estratégico eficiente é a "Falta de tempo", o que pode justificar o fato de o planejamento ser classificado como parcial.

A pesquisa foi realizada no dia **05 de novembro de 2025**, por meio de um formulário eletrônico aplicado à gestão da empresa. A partir das respostas obtidas, foram identificados os seguintes resultados, apresentados nos gráficos a seguir.

Gráfico 1

o **gráfico 1** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(B) sim, mas de forma parcial**, representando **100%** das respostas. **Interpretação** A empresa é vista como **parcial** no mercado de beleza de Extremoz/RN. Isso indica que, segundo a percepção do respondente, a empresa está de forma parcial, mas não totalmente estruturada. Sugere que a empresa possui **alguma força de**

mercado, mas ainda pode melhorar para alcançar o topo do planejamento estratégico. **Limitações da Análise** Por ter **uma única resposta**, não é possível concluir muito sobre a percepção geral dos clientes ou do mercado. O gráfico indica que a empresa é considerada **parcial**, porém é necessário ampliar a amostra de respostas para obter uma visão mais robusta sobre sua posição no mercado.

Gráfico 2

O **gráfico 2** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(B) frequentemente**, poderia ser sempre, então isso indica que a empresa poderia melhorar.

O **gráfico 3** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(A) de curto prazo até (6 meses)**, que significa que ela tá sempre de olho nas tendências, se atualizando sempre.

Gráfico 4

O **gráfico 4** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa

respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(A) muito** o que é bom para a empresa lume makeup significando que a empresa entende que o planejamento estratégico ajuda no financeiro da empresa.

Gráfico 5

O **gráfico 5** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(B) Melhora de forma significativa**, a empresa poderia melhorar no atendimento ao cliente.

6. O planejamento estratégico contribui para a inovação dos serviços oferecidos?

0 / 1 resposta correta

O **gráfico 6** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(A) sempre** a empresa está sempre dentro das inovações no mundo da beleza feminina.

Gráfico 7

7. A empresa costuma registrar seus objetivos e estratégias em documentos ou relatórios?

0 / 1 resposta correta

O **gráfico 7** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(A) sempre**, isso para a empresa é muito bom, uma empresa que documenta tudo nunca vai se perder ao longo dos anos e caso aconteça da empresa se mudar essa documentação vai ajudar muito.

Gráfico 8

O **gráfico 8** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(B) frequentemente**, poderia melhorar a comunicação com a sua equipe já que as atendentes são o que fazem gerar fidelização com os clientes então sim poderia ser sempre.

Gráfico 9

O **gráfico 9** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(B) consideravelmente**, o planejamento era para estar contribuindo muito não consideravelmente porque querendo ou não ter um planejamento interno bom ajudaria mais a empresa.

Gráfico 10

O **gráfico 10** mostra que houve apenas 1 resposta ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(A) falta de tempo** em pequenas empresas que estão começando agora e a falta de tempo, mas se esperamos mais um tempinho essa falta de tempo pode ser resolvida se a empresa tiver uma gerente geral para ajudar a dona da empresa.

4.4. Autoavaliação da Competitividade da Lume Makeup

A análise da autoavaliação da empresa sobre sua competitividade complementa os dados do planejamento Posicionamento no Mercado: A gestão avalia a posição da Lume Makeup no mercado de beleza em Extremoz como "Competitiva". Concorrência e Estratégia: A concorrência "Sempre" influencia na definição das estratégias da empresa. A principal estratégia para se manter competitiva é o "Marketing/divulgação", e o marketing digital contribui "Muito" para essa competitividade. Diferenciais Competitivos: Os diferenciais apontados pela gestão são o preço, sendo "Mais acessível que os concorrentes", e a qualidade, que é considerada "Sim, totalmente" um diferencial.

Aspectos Operacionais: A localização da loja contribui "Muito" para sua competitividade, e a empresa se considera "eficaz" na fidelização de clientes. Perspectiva de Crescimento: A capacidade de crescer e se fortalecer diante da concorrência é avaliada como "Moderada"

O **gráfico 1** mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(B) Competitiva**, representando **100%** das respostas. **Interpretação**

A empresa é vista como **competitiva** no mercado de beleza de Extremoz/RN. Isso indica que, segundo a percepção do respondente, a empresa está **bem posicionada**, mas **não** no nível máximo (“muito competitiva”). Sugere que a empresa possui **alguma força de mercado**, mas ainda pode melhorar para alcançar o topo da competitividade. **Limitações da Análise** Por ter **uma única resposta**, não é possível concluir muito sobre a percepção geral dos clientes ou do mercado. O gráfico indica que a empresa é considerada **competitiva**, porém é necessário ampliar a amostra de respostas para obter uma visão mais robusta sobre sua posição no mercado.

O gráfico 2 mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(D) raramente**, isso é muito bom significa que a empresa está muito à frente das outras lojas

Gráfico 3

O gráfico 3 mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(A) Mais acessível que os concorrentes** que é bom, também a loja sabe o que seus clientes querem, os preços que as pessoas precisam.

O gráfico 4 mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(B) Sim em grande parte**, sabemos que o ramo das beleza e muito grande não envolve só maquiagem o bom que se é em grande parte então qualidade dos serviço estão bom, como só temos os dados da empresa então não sabemos na visão do clientes.

O gráfico 5 mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(C) parcialmente**, a empresa poderia melhorar as suas divulgações e ficar consideravelmente, a divulgação é muito importante para uma micro pequena empresa, fazendo a empresa crescer.

Gráfico 5

Gráfico 6

O gráfico 6 mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(B) eficaz** como só temos, a pesquisa da empresa então a fidelização já é boa suficiente na visão da empresa, se tivéssemos a opinião dos clientes assim teríamos certeza dessa fidelização.

Gráfico 7

O gráfico 7 mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(C) atendimento ao cliente**, essa pode ser uma boa estratégia, mas falando de empresa de

maquiagem tenho certeza que poderiam focar em outras coisas como a inovação nas vendas.

Gráfico 8

O gráfico 8 mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(D) Raramente** isso poderia ser prejudicial para a empresa já que para uma boa competitividade depende dos concorrentes e se a empresa não for ver frequentemente as outras lojas a empresas acabam perdendo para outra empresa.

Gráfico 9

O gráfico 9 mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(C) Contribui**

parcialmente localização poderiam ter escolhido um lugar mais frequentado já que a localização e a exercia da competitividade mas em uma cidade pequena é difícil, encontrar um lugar muito movimentado, e isso é uma pena para os negócios

Gráfico 10

O gráfico 10 mostra que houve **apenas 1 resposta** ao questionário. Portanto, a análise representa exclusivamente a percepção dessa única pessoa respondente. **Resultado Obtido** A resposta selecionada foi **(B) Alta** isso mostra que a empresa tem visão para o futuro que é bom para os negócios quando a empresa não fica na mesmice.

4.5. Relação com a Proposta e o Referencial Teórico

A análise realizada na Lume Makeup confirma de maneira consistente os principais conceitos apresentados pelos autores que fundamentam o referencial teórico, demonstrando que o **planejamento estratégico** é um elemento decisivo para o fortalecimento da **competitividade empresarial**.

Conforme Kotler (2017) e Oliveira (2007), o planejamento estratégico contribui para **reduzir incertezas**, **orientar decisões** e promover uma **gestão mais organizada**. Os resultados obtidos dialogam diretamente com essas afirmações, uma vez que a Lume Makeup reconhece que o planejamento auxilia no **controle financeiro**, **na inovação dos serviços** e **na melhoria do atendimento** —

fatores essenciais para manter e ampliar sua posição no mercado de beleza local.

Os achados também se alinham às perspectivas de Porter (1989) e Barney e Hesterly (2007), que defendem que a competitividade é construída a partir de **diferenciais percebidos pelo cliente** e da capacidade da empresa de gerar valor superior. No caso da Lume Makeup, tais diferenciais são evidenciados pelos **preços acessíveis**, pela **qualidade dos produtos** e pelo **uso eficiente do marketing digital**, que contribuem para seu posicionamento competitivo e reforçam a relação entre teoria e prática.

Em consonância com McGrath (2013), a pesquisa também aponta que microempresas precisam manter **flexibilidade e capacidade de adaptação contínua**, uma vez que as vantagens competitivas são transitórias. A Lume Makeup demonstra alinhamento com essa visão ao trabalhar com metas de curto prazo e ao atualizar-se constantemente sobre tendências do setor, embora ainda apresente necessidade de estruturar metas de médio e longo prazo.

A identificação da **falta de tempo** como principal desafio reforça o que Hitt et al. (2019) destacam sobre as **limitações internas** enfrentadas por empresas de pequeno porte, que podem comprometer a plena implementação do planejamento estratégico. Mesmo assim, observa-se que a microempresa possui potencial de crescimento e visão de futuro, convergindo com a proposta deste estudo, que busca compreender como o planejamento pode ampliar a competitividade das microempresas de beleza de Extremoz/RN.

Dessa forma, os dados coletados **confirmam a pertinência da proposta da pesquisa** e evidenciam que o planejamento estratégico, além de organizar os processos internos da Lume Makeup, **sustenta seus diferenciais competitivos**, contribuindo diretamente para o fortalecimento da empresa no mercado local.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises realizadas ao longo deste Trabalho de Conclusão de Curso permitiram compreender, de forma ampla e fundamentada, a relevância do planejamento estratégico para o desenvolvimento e o fortalecimento competitivo da microempresa Lume Makeup, localizada em Extremoz/RN. A partir da pesquisa bibliográfica e da aplicação dos questionários de autoavaliação, foi possível identificar como a empresa estrutura seus processos internos, quais são seus principais diferenciais competitivos e quais desafios ainda precisam ser superados para ampliar seu desempenho no mercado.

Os resultados evidenciaram que, embora o planejamento estratégico seja aplicado de maneira parcial e com foco predominante em metas de curto prazo, ele exerce influência direta e positiva sobre áreas fundamentais da gestão. A gestora reconhece que o planejamento contribui significativamente para o controle financeiro, para a organização operacional, para a inovação dos serviços e para a qualidade do atendimento, confirmando seu papel como uma ferramenta essencial para orientar decisões, reduzir incertezas e estruturar processos eficazes.

No âmbito competitivo, a Lume Makeup se percebe como uma empresa com bom desempenho, destacando-se principalmente pelos preços acessíveis, pela qualidade dos produtos e pela utilização do marketing digital como principal meio de divulgação. Esses elementos, conforme discutem autores como Porter, Kotler e Barney, configuram pilares importantes para a construção de vantagens competitivas sustentáveis, reforçando a coerência entre os referenciais teóricos e as práticas observadas no contexto da microempresa.

Entretanto, o estudo também revelou desafios significativos. O principal deles diz respeito à falta de tempo para estruturar e implementar um planejamento mais completo, o que limita o avanço da empresa em direção a metas de médio e longo prazo. Além disso, observou-se a necessidade de intensificar o monitoramento da concorrência, bem como aprimorar práticas de

fidelização de clientes e de divulgação contínua, especialmente no ambiente digital, a fim de consolidar a presença da marca no mercado local.

Diante do exposto, conclui-se que a Lume Makeup apresenta bases sólidas para continuar crescendo, mas necessita ampliar a formalização do seu planejamento estratégico. Recomenda-se a elaboração de um plano estruturado, com metas claras, cronogramas definidos, indicadores de desempenho e estratégias de inovação contínua, acompanhando as tendências do setor da beleza e reforçando seu posicionamento competitivo.

Por fim, acredita-se que este estudo contribui não apenas para o aprimoramento da gestão da Lume Makeup, mas também para a formação de estudantes e futuros empreendedores, ao demonstrar a importância do planejamento estratégico como ferramenta indispensável para a sustentabilidade, evolução e sucesso das microempresas no cenário competitivo contemporâneo.

REFERÊNCIAS

ANSOFF, H. Igor; McDONNELL, Edward J. Implantando a administração estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. **Administração estratégica e vantagem competitiva. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2021.**

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. **Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. 3. ed. Barueri: Manole, 2009.**

COPATTI, Marcelo. **Planejamento estratégico de micro e pequenas empresas do Brasil. 2023.**

DE BELEZA, O. Setor. **Saúde. 2011.**

DRUCKER, Peter. **Administração: tarefas, responsabilidades e práticas. São Paulo: Pioneira, 2011.**

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020.**

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2018.**

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Administração de marketing para micro e pequenas empresas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.**

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 15. ed. São Paulo: Hucitec, 2016.**

NASCIMENTO, Davi Samek de Lima. **Estudo de localização para a construção de um centro de distribuição em Natal/RN, para atender às demandas de uma empresa do setor de beleza e bem-estar. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024.**

OLIVEIRA, Fernanda Laranjeira de. **Planejamento estratégico como vantagem competitiva em uma empresa de serviços**. 2024.

PORTER, Michael E. **Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

PORTO, Alessandra Manoel; SOUZA, Isabella da Silva. **Planejamento estratégico empresarial e comunicação: uma revisão bibliográfica**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 5, p. 1915–1929, 2023.

SEBRAE. **Panorama dos pequenos negócios: análise do setor de beleza no Brasil**. Brasília: SEBRAE, 2022.

Anexo :

planejamento estratégico:

1. A empresa possui algum tipo de planejamento estratégico definido?
2. Com que frequência são estabelecidas metas para a empresa?
3. As metas estabelecidas são, geralmente:
4. O planejamento estratégico auxilia no controle financeiro da empresa?
5. Como o planejamento estratégico influencia no atendimento aos clientes?
6. O planejamento estratégico contribui para a inovação dos serviços oferecidos?
7. A empresa costuma registrar seus objetivos e estratégias em documentos ou relatórios?
8. O planejamento estratégico é discutido com a equipe da empresa?
9. A empresa considera que o planejamento estratégico contribui para sua organização interna?
10. Qual o maior desafio da empresa para implementar um planejamento estratégico eficiente?

Competitividade empresarial:

1. Como a empresa avalia sua posição no mercado de beleza em Extremoz/RN?
2. A concorrência influencia diretamente na forma como a empresa define suas estratégias?
3. Em relação ao preço dos serviços, a empresa se considera:
4. A qualidade dos serviços oferecidos é um diferencial competitivo da empresa?

5.A divulgação e o marketing digital da empresa contribuem para sua competitividade?

6.Em termos de fidelização de clientes, a empresa se considera:

7.Qual é a principal estratégia utilizada pela empresa para se manter competitiva?

8. A empresa acompanha e analisa as ações dos concorrentes?

9. A localização da empresa contribui para sua competitividade?

10. Como a empresa avalia sua capacidade de crescer e se fortalecer diante da concorrência?